

ZAMONAVIY OILALARDA FARZANDLARNI MA'NAVIY VA AXLOQIY TARBIYALASHDA YO'L QO'YILAYOTGAN KAMCHILIKLAR VA ULARNI TUZATISHNING PEDAGOGIK YECHIMLARI

Shodiyeva Shohsanam Furqatovna¹, Qoraboyeva Manzura²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti "Pedagogika" kafedrasida katta o'qituvchisi

²Toshkent amaliy fanlar universiteti "Pedagogika va psixologiya" ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy oilalarda farzandlarini ma'naviy - axloqiy tarbiyalash jarayonida uchrayotgan asosiy kamchiliklar, ularning sabab va oqibatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, bu kamchiliklarni bartaraf etish uchun amalga oshirilishi zarur bo'lgan pedagogik tuzatish ishlari, ya'ni ota-onalar, pedagoglar va ijtimoiy institutlar o'rtasidagi hamkorlik, ma'naviy qadriyatlarining yoshlarga yetkazilishi, shaxsiy namuna orqali tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish usullari yoritiladi.

Kalit so'zlar. Manaviy tarbiya, axloqiy qadriyatlar, oila tarbiyasi, pedagogik tuzatish, zamonaviy oila, farzand tarbiyasi, ijtimoiy omillar, tarbiya muammolari.

Аннотация: В статье анализируются основные недостатки, встречающиеся в процессе духовно-нравственного воспитания детей в современных семьях, их причины и последствия. Также подчеркивается педагогическая коррекционная работа, которую необходимо провести для устранения этих недостатков, а именно: сотрудничество родителей, педагогов и социальных институтов, передача духовных ценностей молодежи, методы воспитательного воздействия через личный пример.

Ключевые слова. Духовное воспитание, нравственные ценности, семейное воспитание, педагогическая коррекция, современная семья, воспитание детей, социальные факторы, образовательные проблемы.

Annotation: This article analyzes the main shortcomings encountered in the process of spiritual and moral upbringing of children in modern families, their causes and consequences. It also highlights the pedagogical corrective work that needs to be carried out to eliminate these shortcomings, namely, cooperation between parents, educators and social institutions, the transmission of spiritual values to young people, and methods of educational influence through personal example.

Keywords. Spiritual education, moral values, family education, pedagogical correction, modern family, child rearing, social factors, educational problems.

1. Kirish

Oilada ma'naviy - axloqiy tarbiya bu bolalarga ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni o'rgatish va rivojlantrish jarayonidir. Biroq, so'nggi yillarda zamonaviy oilalarda bu masalada bir qator kamchiliklar va muammolar yuzaga kelmoqda. Birinchi navbatda, jamiyatda texnologiyalarning tarqalishi va raqamli vositalarning hayotimizga chuqur kirib borishi, ota- onalar va farzandlar o'rtasida aloqaning pasayishiga olib kelgan. Ko'plab oilalarda bolalar ko'proq vaqtini televizor, kompyuter yoki smartfon bilan o'tkazishga moyil bo'lib qolishgan. Bu esa ota-onalarning farzandlari bilan ko'proq vaqtlarini birga o'tkazishlariga va ularni axloqiy jihatdan to'g'ri yo'naltrishiga to'sqinlik qiladi. Hammamizga ma'lumki, insonning taqdiri, kelajak hayotidagi yutuqlari yoki muvaffaqiyatsizligi, baxtli yoki baxtsizligi hattoki kayfiyati, uning oilaviy muhiti bilan bog'liqdir. Ushbu maqolada zamonaviy oilalarda farzandlarini ma'naviy va axloqiy tarbiyalashda

yo'l qo'yilyotgan kamchiliklar va tarbiyaviy muommolarni tahlil qilib, ularga qarshi amalga oshirilishi lozim bo'lgan pedagogik tuzatish ishlari haqida so'z yuritamiz.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Ota-onaning vaqt va e'tibor yetishmasligi. Zamonaviy hayot sharoitida ko'plab ota-onalar ish bilan band bo'lib, farzandlariga yetarlicha vaqt ajrata olishmaydi. Ota-onalarning o'z hayotlariga, ish va shaxsiy masalalariga ko'proq e'tibor qaratishi, farzandlariga kerakli tarbiya berish uchun zarur bo'lgan vaqt va e'tiborni sarflashga imkon bermaydi. Bu holat farzandlarning ma'naviy va axloqiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ma'naviy qadriyatlarining zayiflashishi. Zamonaviy jamiyatda materialistik qadriyatlar va muvaffaqiyatga erishish uchun ko'proq moddiy boylikka ega bo'lishga qaratilgan yondoshuvlar kuchayib bormoqda. Ota-onalar ko'pincha farzandlariga nafaqat moddiy ta'minot, balki ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni ham shakillantrishga e'tibor bermayapdilar. Bu esa farzandlarning axloqiy prinsiplarining zayiflashishiga olib kelmoqda, chunki ular o'z maqsadlariga faqat moddiy nuqtayi nazaridan qarashadi.

Internet va texnologiyalar ta'siri. Bugungi kunda internet va ijtimoiy tarmoqlar farzandlar hayotida katta o'rin egallaydi. Biroq, ular ko'pincha farzandlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Zararli ma'lumotlar, internetdagi noxush axborotlar va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilyotgan noto'g'ri va axloqsiz fikrlar farzandlarni noto'g'ri yo'ldan yurishga undaydi. Ota-onalar va pedagoglar farzandlarining internetdagi faoliyatini nazorat qilmasliklari sababli, ular virtual olamda yaxshi va yomonni farqlay olishmaydi.

Pedagogik bilimlarning yetishmasligi. Ota-onalar ko'pincha pedagogik bilimlarga ega bo'lmagan holda farzand tarbiyasini olib borishadi. Ular qanday qilib to'g'ri va samarali tarbiya berishni bilmasliklari mumkin. Pedagogik bilimlarning yetishmasligi, shuningdek, axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni o'rgatishning noto'g'ri yo'llari, farzandlarning o'zlarini qanday tutishni va jamiyatda qanday o'rni borligini anglashlariga salbiy tasir ko'rsatmoqda.

Muammolarni e'tiborsiz qoldirish. Ko'plab oilalarda farzandlarning ma'naviy va axloqiy muammolariga e'tibor berilmaydi. Masalan, bolalarning dindorligi yoki axloqiy me'yorlarga bo'lgan munosabati haqidagi savollar o'z vaqtida ko'rib chiqilmaydi. Ota-onalar farzandlarining tarbiyasi bilan bog'liq muammolarni kechiktrib yuboradilar, bu esa farzandning ruhiy salomatligi va ma'naviy qadriyatlari bilan bog'liq noxush oqibatlariga olib keladi.

Axloqiy nizolar va tarixiy va'dalar. Zamonaviy oilalarda ko'pincha axloqiy qadriyatlar buzulmoqda. Ba'zi ota-onalar farzandlariga o'zini hurmat qilishni va to'g'ri axloqiy me'yorlarga rioya qilishni va to'g'ri axloqiy me'yorlarga rioya qilishga o'rgatish o'rniga, ularni faqat materialistik qadriyatlar bilan bog'laydilar. Bu esa farzandlarning dunyoqarashini toraytib, ma'naviy qadriyatlar bilan bog'liq tushunchalarini cheklaydi.

Mahalliy an'analar va madaniyatdan chekinish. Zamonaviy hayotda globalizatsiya va madaniy aloqalar ko'payishi bilan, ayrim oilalar mahalliy an'analar va qadriyatlarni unitib, begona madaniyatlarga oshiq bo'lib ketishadi. Bu holat farzandlarni o'z xalqining madaniy va ma'naviy qadriyatlaridan ajratishlari mumkin, bu esa ularning shaxsiy va axloqiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Pedagogik tuzatish ishlari.

Pedagogik tuzatish ishlari o'quvchilarni tarbiyalash va rivojlantrishda yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan tizimli, o'ylangan va strategik yondoshuvlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayon o'quvchilarning axloqiy va ma'naviy qadriyatlarini shakillantrish, ijtimoiy munosabatlarini yaxshilash va ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish uchun zaruriy choralarni o'z ichiga oladi. Farzandlarini ma'naviy va axloqiy tarbiyalashda yo'l qo'yilyotgan kamchiliklarni bartaraf etish uchun quyidagi pedagogik tuzatish ishlari amalga oshirilishi kerak.

1. **Farzandlarining axloqiy rivojlanishini kuzatish va tahlil qilish:** Pedagogik tuzatish ishlarining birinchi bosqichi farzandlarning hozirgi holatini tahlil qilishdan boshlanadi. Bu yerda o'quvchilarning axloqiy xulq-atvorini, o'zaro munosabatlaridagi muammolarni, ijtimoiy jihatdan qabul qilingan me'yorlarga nisbatan ularning munosabatini tahlil qilish muhim. Shu bilan birga, o'quvchilarning oilaviy holatini va tarbiyasi haqida ma'lumot to'plash ham zarur. Bu holatlar asosida keyingi tuzatish choralari belgilanadi.

1. **Farzandlarga to'g'ri o'rnak ko'rsatish:** Pedagogik tuzatish jarayonida ota-onalar va o'qituvchilar o'quvchilarga axloqiy me'yorlarni o'rgatishda o'z xulq-atvorlari bilan ularga to'g'ri o'rnak ko'rsatishlari kerak. Farzandlar ko'pincha ota-onalaridan yoki o'qituvchilaridan o'rnak oladilar, shuning uchun ular o'z xulq-atvorlari orqali yosh avlodga axloqiy tarbiyaning muhimligini namoyish etishlari zarur.

2. **Tarbiyaviy reja va metodikalar ishlab chiqish:** Pedagogik tuzatish ishlari maxsus tarbiyaviy rejalarga asoslanishi kerak. Bu rejalar bolalarning axloqiy va ma'naviy rivojlanishiga qaratilgan bo'lib, ota-onalar va o'qituvchilar tomonidan birgalikda ishlab chiqiladi. Rejalar farzandlarning yoshiga, ularning individual xususiyatlariga va muayyan tarbiyaviy ehtiyojlariga moslashtirilishi lozim.

3. **Tarbiyaviy darslar va mashg'ulotlar o'tkazish:** Farzandlarini ma'naviy va axloqiy tarbiyalashda tarbiyaviy darslar o'tkazish muhim ahamiyatga ega. Bu darslar axloqiy qadriyatlarni o'rgatish, ular bilan muloqat qilish va bolaning hissiy dunyosini rivojlantirishga yordam beradi. Darslarda ijtimoiy adolat, yordam berish, vijdon, hurmat, sabir va halollik kabi axloqiy normalarni o'rgatish mumkin.

4. **Bola bilan muloqatda ijobiy metodlarni qo'llash:** Pedagogik tuzatish ishlarida bolalar bilan ijobiy va samimiy muloqatda bo'lish zarur. Farzandning xulq-atvoridagi kamchilliklarni to'g'ri va muloyim tarzda tuzatish, ularni jazolash emas, balki tushuntrish orqali to'g'rilash maqsadga muvofiqdir. O'quvchilarni tarbiyalashda tanqid qilishdan ko'ra, ijobiy yondoshuvlar va ularni rag'batlantirishning o'zi yanada samarali bo'ladi.

5. **Maqsadli va tizimli ishlash:** Pedagogik tuzatish ishlarini amalga oshirishda maqsadli va tizimli yondashuvlar zarur. O'quvchilarga kelajakda kerak bo'ladigan axloqiy va ma'naviy fazilatlarni rivojlantirish uchun aniq maqsadlar qo'yish lozim. Masalan, o'quvchining o'zaro munosabatlarida hurmatni rivojlantirish yoki noto'g'ri xulq-atvorni to'g'rilash kabi maqsadlar belgilanishi kerak. Bu maqsadlar uchun muayyan metodlar va mashg'ulotlar belgilanishi zarur.

6. **Aksiyalarda qatnashish va jamoaviy ishlar:** O'quvchilarga jamoaviy ishlash, o'zaro yordam berish va jamiyatga foydali bo'lishni o'rgatish orqali ularning axloqiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Pedagogik tuzatish ishlarida farzandlar bilan jamoaviy faoliyatlarni tashkil qilish, ularni bir-birlariga yordam berishlariga, bir-birini qo'llab-quvvatlashga rag'batlantirish zarur. Bunday faoliyatlar o'quvchilarning ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni rivojlantiradi.

7. **Tarbiyaviy tajriba almashish va qo'llab-quvvatlash:** Pedagogik tuzatish ishlarida ota-onalar va o'qituvchilarning hamkorligini kuchaytrish kerak. O'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida tajriba almashish, muntazam uchrashuvlar o'tkazish va farzandlarning tarbiyasi bo'yicha maslahatlar berish zarur. Bu o'quvchilar uchun birlashgan va tizimli tarbiya tizimini yaratadi.

8. **Ijtimoiy yordam va psixologik qo'llab-quvvatlash:** O'quvchilarga ijtimoiy yordam va psixologik qo'llab-quvvatlashni ko'rsatish ham pedagogik tuzatish ishlari doirasiga kiradi. Ayrim o'quvchilar ma'naviy va axloqiy muammolarni o'zlari bartaraf eta olmaydilar. Bunday hollarda, pedagogik tuzatish ishlarida psixologlar va ijtimoiy ishchilar bilan hamkorlikda ishlash zarur.

10. **Tarbiyaviy faoliyatlar va axloqiy ta'limning doimiyligini ta'minlash:** Pedagogik tuzatish ishlari davomida ma'naviy va axloqiy tarbiya uzluksiz bo'lishi kerak. Buni amalga oshirish uchun o'quvchilarga doimiy ravishda yangi axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy me'yorlarni o'rgatish, o'quvchilarning tarbiyaviy faoliyatini muntazam ravishda nazorat qilish zarur.

11. **Ota-onalar uchun treninglar va seminarlar:** Ota-onalarni zamonaviy pedagogik yondashuvlar va tarbiya metodikalariga oid treninglar o'tkazish. Bu ular uchun farzandlarini qanday qilib axloqiy va ma'naviy jihatdan to'g'ri tarbiyalashni o'rgatadi.

12. Axloqiy qadriyatlar va normativlarni o'rganish: Farzandlarga axloqiy qadriyatlarni o'rgatish uchun maktabda va oilada maxsus darslar o'tkazish. Bu darslar yoshlarga ijtimoiy me'yorlar, to'g'ri va noto'g'ri, yaxshi va yomon tushunchalarini tushuntrishga yordam beradi.

Xulosa

Zamonaviy oilalarda farzandlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash jarayonida ayrim muammolar va kamchiliklar kuzatilmoqda. Ular orasida ota-onalarning tarbiyaviy mas'uliyatdan chekinishi, internet va ommoviy axborot vositalarining salbiy ta'siri, an'anaviy qadriyatlarga befarqlik kabi holatlar ajralib turadi. Bu kamchiliklar bolalarning axloqiy qiyofasi, ijtimoiy xulqi va shaxs sifatida shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Maskur muammolarning oldini olish uchun pedagogik tuzatish ishlari - ya'ni ota-onalar bilan muntazam ma'rifiy suhbatlar olib borish, oilaviy tarbiya bo'yicha trening va seminarlar tashkil etish, maktab-oila hamkorligini mustahkamlash kabi choralar muhim ahamiyatga ega. Shu tariqa, farzandlarda yuksak axloqiy fazilatlarni shakllantrish va ularni har tomonlama barkamol shaxs etib tarbiyalashga erishish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. - Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Xasanboeva M. Oila psixalogiyasi va pedagogikasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. G'ofirov. S. Axloqiy tarbiya asoslari. - Toshkent: Fan, 2015.
4. Xamidov. A. Farzand tarbiyasi va zamonaviy oila muammolari. - Toshkent: Ma'rifat, 2020.
5. Bobojonov SH. Pedagogik texnologiyalar va ularni tarbiyaviy jarayonda qo'llash. - Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
6. Qurbonova. D. Ma'naviy tarbiya nazariyasi va amaliyoti. - Toshkent: Ilm Ziyoyi, 2018.
7. Axmedova. N. Oilada ijtimoiy- pedagogik muhit va uning farzand tarbiyasidagi o'rni. - Toshkent: O'zbekiston, 2017.
8. Raximov. B. Yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlarning o'rni. - Toshkent: Ma'naviyat, 2020.
9. Normatova N. Norboyeva S. Zamonaviy tarbiya nazariyasi. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
10. UNESCO. Family education and child development. - Paris: UNESCO Publishing, 2019.
11. Nabiyev A. Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviy tarbiya. - Toshkent: O'zbekiston, 2016.